

SPECIAL ISSUE

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

Journal of Culture and Art

**КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ**

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

*“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.*

*Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.***

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

РАХМАТУЛЛАЕВА Асалхон Гайратовна

*Камолиддин Беҳзод номидаги
Миллий рассомлик ва дизайн институти
Санъатишунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11209142>

ХУСРАВ ДЕХЛАВИЙНИНГ “ХАМСА” ҚЎЛЁЗМАЛАРИ МИНИАТЮРАЛАРИДА БАЪЗИ АНЪАНАВИЙ СЮЖЕТЛАР БАДИИЙ ТАЛҚИНИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада ўрта аср Шарқ мутафаккири Амир Хусрав Деҳлавийнинг “Хамса” асари қўлёзмаларига ишланган баъзи миниатюралари таҳлили, улардаги сюжет ва образларнинг бадиий талқини ўрганилган. Шунингдек, қўлёзма иллюстрациялари орасида энг кўп тарқалган, анъанавий мавзулар ҳақида сўз боради. Шоирнинг “Хамса” асари қўлёзмалари сақланаётган дунёнинг йирик кутубхона, музей ва фондлари ҳамда Деҳлавий ижодига кўрсатилаётган эътибор борасида айрим фикрлар мавжуд.

Калит сўзлар: Амир Хусрав Деҳлавий, “Хамса”, қўлёзма, миниатюра, сюжет, образ, мазмун, канон, анъана.

РУКОПИСИ ХУСРАВА ДЕКЛАВИ “ХАМСА” НЕКОТОРЫЕ МИНИАТЮРЫ ТРАДИЦИОННЫ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЮЖЕТОВ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается анализ некоторых миниатюр, художественная интерпретация содержащийся в них сюжет и образов в рукописях произведения “Хамса” средневекового мыслителя Востока Амира Хусрава Деҳлави. В нем также рассматриваются наиболее распространенные, традиционные темы рукописных иллюстраций. Есть несколько мнений о крупных библиотеках, музеях и фондах мира, где хранятся рукописи произведения поэта “Хамса”, а также о том внимании, которое уделяется творчеству Деҳлави.

Ключевые слова: Амир Хосров Деҳлеви, «Хамса», рукопись, миниатюра, сюжет, образ, тема, канон, традиция.

KHUSRAV DEXLAWI'S "KHAMSA" MANUSCRIPTS SOME TRADITIONAL IN THEIR MINIATURES ARTISTIC INTERPRETATION OF PLOTS

ANNOTATION

The article examines the analysis of some miniatures, the artistic interpretation of the plot and images contained in them in the manuscripts of the work "Khamisa" by the medieval thinker of the East Amir Khusrav Dehlavi. It also examines the most common, traditional themes of manuscript illustrations. There are several opinions about the major libraries, museums and foundations of the world where the manuscripts of the poet's work "Khamisa" are kept, as well as about the attention paid to Dehlavi's work.

Key words: Amir Khusrav Dehlavi, "Khamisa", manuscript, miniature, plot, image, theme, canon, tradition.

Амир Хусрав Дехлавий Низомий Ганжавий «Хамса»сига жавоб ёзиш билан хамсанавислик анъанасига асос солган. Унинг 1299-1302 йилларда ёзилиб, Алоуддин Хилжийга бағишланган «Хамса»си қуйидаги дostonларни ўз ичига олади: «Матлаъ ул-анвор» («Нурларнинг чиқиш жойи»), «Ширин ва Хусрав», «Мажнун ва Лайли», «Оинаи Искандарий» («Искандар ойинаси»), «Ҳашт биҳишт» («Саккиз жаннат»). У Низомий дostonларининг шакли ва сюжети, образлар силсиласини сақлаган ҳолда, уларни ўзига хос талқин этган ва янги мазмун билан бойитган.

Амир Хусрав Дехлавий ўз асарларида барча замонлар учун муҳим бўлган кўплаб ижтимоий-ахлоқий масалаларни бадий талқин қилган. Одил подшо орзуси, давлат мустақамлиги ва мамлакат фаровонлиги, раият тинчлиги, маърифат тантанаси, комил инсон муаммоси каби ғоялар шоир асарларининг асосий мазмун-моҳиятини ташкил этади. Хусрав Дехлавий ранг-баранг мавзу ва жанрлардаги бадий юксак асарлари билан Ҳиндистондаги форс тилидаги адабиётнинг тамал тошини қўйган. Унинг ижоди туфайли Хуросон ва Мовароуннахр сўз санъатида мавжуд бўлган барча жанрлар Ҳиндистон адабиётига кириб борган.

Шоир асарларининг умуминсоний аҳамияти ҳисобга олиниб, ЮНЕСКО қарорига мувофиқ, 1973 й. Амир Хусрав Дехлавийнинг 700 йиллиги халқаро миқёсда нишонланган. Шоир асарлари ўзбек халқи орасида ҳам кенг тарқалган, хусусан, «Хамса»си ва девонлари қўлёзмаси кўплаб кўчирилган. Алишер Навоий ўз «Хамса»сини яратишда Низомий Ганжавий билан бир қаторда, Амир Хусрав Дехлавийдан ҳам кучли таъсирланган, ҳар бир дostonи муқаддимасида уни устозлари қаторида эҳтиром билан тилга олиб, ижодига юксак баҳо берган.

Амир Хусрав Дехлавий адабиёт тарихида биринчи бўлиб ниҳоятда қийин вазифа – Низомийдек буюк адибнинг дostonларига назира бағишлади ва бу ишни юксак маҳорат билан бажарди. Ҳиндистон шоиридан сўнг бу йўналишда яна 400 дан кўпроқ асарлар яратилди. Низомийдан фарқли ўлароқ, Амир Хусрав Дехлавий ҳар бир дoston бобига сарлавҳалар беради, кейинги давр хамсанавислигида бу анъана давом эттирилади [1].

Амир Хусрав Дехлавийнинг энг кўп кўчирилган ва миниатюралар ишланган асари ҳам «Хамса» ва қисман «Дўвалрани ва Хизрхон» дostonидир. Шоир асарларининг қўлёзмалари XIV-XVI асрларда Ҳиндистон, Эрон, Хуросон ва Мовароуннахрда, XVII-XVIII асрларда эса Бухоро, Хивада кўплаб кўчирилган. Улар ҳозир жаҳоннинг турли қўлёзма фондларида сақланмоқда. Британия Музейи, Париж миллий кутубхонаси, Дублиндаги Честер Битти фонди, Вашингтондаги Фрир Галереяси, Туркиядаги Тўпқопи музейи, Вена миллий кутубхонаси, Ҳиндистон ва Россия фондларида зарварақлар ва миниатюралар билан безатилган қўлёзмалар мавжуддир.

Хусрав Дехлавий дostonларига ишланган миниатюралар даставвал асар мазмунини, энг драматик ҳолатлар (Фарҳоднинг ўлими, Баҳромнинг кийикларга ёй отиши, Искандар ва Хоқоннинг жанги кабилар)ни ёки илмий суҳбат, жанг майдони, ов, базм, табиат манзаралари, маҳбуба билан висол дамлари кабиларни ёритади.

Миниатюра санъати ривожланган даврда у анъанавий ҳамсанавислик билан боғлиқ бўлган. Дostonларни ёритувчи миниатюраларда ҳам анъанавий мазмун яратилади ва бу ўрнатилган канон кейинги даврлар, ҳатто XIX аср учун ҳам намуна вазифасини адо этади. Булар “Канал қазийтган Фарҳод”, “Хусравнинг Ширин ҳузурига келиши”, “Мажнун саҳрода ёввойи ва ваҳший ҳайвонлар даврасида”, “Фарзанд ғамида эзилган отанинг Мажнун ҳузурига келиши”, “Баҳром ва Дилором овда”, “Етти қаср ва ундаги етти малика”, “Искандар донишмандлар даврасида”, Искандар жанглари каби композициялардан иборатдир. Хусрав Дехлавий “Хамса”сига ишланган миниатюраларнинг асосий қисми ҳам ана шу каноник композициялар асосида яратилган. Шоир дostonларига ишланган расмлар Шарқ миниатюрасига хос бўлган услуб, мазмунда давр талаби ва асар мазмунидан келиб чиқиб яратилгандир [1].

Хусрав Дехлавий асарлари қўлёмаларининг энг қадимий мўтабар бадий безаклик нусхалари:

ЎзР ФА ШИ фондида сақланувчи “Хамса” қўлёмаларидан (1355 йил) беш дostonнинг учтаси жаҳонга машҳур лирик шоир Ҳофиз Шерозий томонидан, қолганлари “Матлаъ ул-анвор”, “Мажнун ва Лайли” эса хаттот Аҳмад ибни Вали ибни Абдулло ал-Шерози томонидан кўчирилган [4].

Амир Хусрав Дехлавийнинг “Хамса” дostonи қўлёмаси [3] ўз ичига типик Шероз услубида кўчирилган 37 та миниатюрани олади ҳамда 6 та миниатюра учун алоҳида очик жой колдирилган.

Қўлёмза Хусравга тегишли “Хамса”нинг расмлар билан безатилган илк нусхаси бўлиши мумкин. Қўлёмза қудуқ тубидан топилган деган тахмин айтилади. Асар қоғози намликдан зиён кўрган, моғор доғидан зарарланган. Қўлёмза ёмон аҳволда бўлиб, унинг охири йўқотилган. Қўлёмзани таъмирлаш пайтида дostonлар нотўғри кетма-кетликда муқоваланган.

Қўлёмзадаги “Мажнун ва Лайли” дostonига оид анъанавий мавзудаги “Лайли ва Қайс мактабда” миниатюрасида [5] дoston қаҳрамони Қайс Лайли билан мактабда ўқийди ва уни севиб қолади. Қайс ўз ҳиссийатларини яшира олмайди. Миниатюрада қумли сариқ ялангликнинг у ер бу ерида тутам-тутам гуллаган ўтлар орасида дарсда ўтирган ўқувчиларни кўриш мумкин.

Ўнг томонда тўрт нафар ўқувчи тилларанг, кўк, қизил ва сариқ тўнларда кўрсатилган. Улардан икки нафари конус шаклидаги бош кийимда, яна бири эса қўлидаги китобни диққат билан ўқиб ўтиргани тасвирланган. Кўк рангли тўнда ўтирган Қайс Лайлига ўгирилиб, қўллари билан унинг елкасидан тутмоқда. Лайлининг олдида ерда китоб очик ётибди. Чап томонда қўллари ёзганча ўтирган кулранг соқолли устоз ўқувчиларига юзланмоқда. У оқ саллада кўрсатилган, салла ўралган матонинг учи унинг елкасидан ўтиб, орқасига ташлаб қўйилган. Устоз олдида лавҳ – китоб учун ёғоч таглик турибди. Миниатюрадаги қаҳрамонларнинг юзлари ўчириб ташланган.

“Мажнун ва Лайли” дostonида улар севги тарихини тасвирлашда Хусрав Дехлавий Низомий дostonи мазмунидан анча четга чиқади: Омир қабиласи бошлиғининг фарзанд сўраб Худога қилган ноласи киритилмаган, шунинг учун отасининг Мажнунга бўлган ўта юмшоқ муносабатининг сабаби очилмаган; Мажнун ва отасининг Маккага саёҳати ўрнига мунажжимларнинг бола тақдири ҳақидаги фикрлари киритилади; Лайлини Ибн Саломга узатиш ўрнига Мажнуннинг Навфалнинг қизи Хадичага уйланиш воқеаси берилади; Мажнун ота-оналарининг вафоти умуман берилмайди, Лайлининг саҳрога – Мажнун ҳузурига келиб, бир кеча қолиши ҳам Низомийдан четланишдир.

Дехлавийнинг “Мажнун ва Лайли” достони психологик эмас, романтик мазмундаги асардир. Бу фикрларни шарҳлаб, Хусрав Дехлавий шундай ёзади: “Менда Ганжи ўғлида бўлган эркинлик йўқ, у ҳар қандай кўркувдан озод, хотиржам эди, мен бўлсам арзимаган одамлар хизматидаман”.

Аммо ғам-ғуссага тўла бўлган ушбу ажойиб ишқий достоннинг яратилишининг ўзи ислом дини ақидалари, феодал урф-одатларига асосланган мавжуд жамият тузумини қоралаш эди. Турли дин вакиллари бўлмиш ёшлар ўртасида Мажнун ва Лайлининг фожеали муҳаббатларига ўхшаган воқеалар тез-тез учраб турган кўп динли Ҳиндистон халқлари учун ёшлар тақдир масаласи муҳим ижтимоий муаммо эди [6].

Худди ана шу муаммолар достон кўлёмасига ишланган қатор миниатюраларда ҳам ўз аксини топади.

Миниатюрочи рассомлар достоннинг воқеа-ҳодисалари, сюжетлар ривожини, образларнинг ички кечинмаларини миниатюраларда акс эттиришга ҳаракат қилганлар. Низомий Ганжавий, Амир Хусрав Дехлавийларнинг “Хамса” достонларида сарой ҳаёти улуғланади. Бу жараён миниатюраларда ҳам ўша давр Шарқ миниатюраси канонларига асосланган ҳолда намоён бўлган.

Амир Хусрав Дехлавийнинг “Хамса” асари кўлёмалари миниатюраларида анъанавий сюжет ва образлар тўлалигича ва ҳар томонлама талқин этилмаганлиги алоҳида тадқиқотни талаб қилади.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Сулаймон Ҳ. Амир Хусрав Деҳлавий асарларига ишланган расмлар. - Тошкент, 1983.
2. “Сайланма”. Амир Хусрав Деҳлавий. 1979.
3. “Хамса”. Амир Хусрав Деҳлавий. Т.Р.3317. ЎзР ФА ШИ қўлёзмалар фонди XIV а. 404
варақ.
4. ИНВ 2179.
5. “Лайли ва Қайс мактабда”. 12.в.б. ЎзР ФА ШИ қўлёзмалар фонди. 8,5x13.
6. Амир Хусрав Деҳлавий асарларига ишланган расмлар. - Тошкент, 1983, - б.8.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz